

XITOIY TILIDA SO‘Z YASOVCHI QO‘SHIMCHALAR VA ULARNING QO‘LLANILISHI

Nabiyev Obidjon Abdullo o‘g‘li

“Ipak yo‘li” turizm va madaniy meros xalqaro universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11085867>

Annotatsiya. Ushbu ilmiy maqolada biz xitoy tilida kundalik hayotda keng qo‘llaniladigan so‘zlarning o‘ziga xos yasalishi va ma‘nolarini yoritdik. Xitoy tilida so‘z yasovchi qo‘shimchalar vazifasini bir bo‘g‘inli mustaqil so‘zlar bajaradi. Shuni aytib o‘tish kerakki, xitoy tilidan farqli o‘laroq o‘zbek tilida qo‘shimchalar mustaqil so‘z vazifasida kelmaydi ya‘ni ma‘no ifodalamaydi.

Kalit so‘zlar: qo‘shimcha, 头-tou, 儿-er, 家-jia, 生-sheng.

Аннотация. В этой научной статье мы рассмотрели особенности образования и значения слов в китайском языке, которые широко используются в повседневной жизни. В китайском языке функцию словообразовательных суффиксов выполняют односложные самостоятельные слова. Следует отметить, что в узбекском языке, в отличие от китайского, суффиксы не выступают в роли самостоятельных слов, т. е. не выражают значения.

Ключевые слова: суффикс, 头, 儿, 家, 生.

Abstract. This article is dedicated to the specific constructions and meanings of words which are widely used in daily life in the Chinese Language. In Chinese, mono-syllable independent words act as word-forming affix. It should be mentioned that, unlike the Chinese language, affixes in the Uzbek language do not act as independent words, in other words, they do not express meaning.

Keywords: suffix, 头-tou, 儿-er, 家-jia, 生-sheng.

Xitoy tili morfologik jihatdan amorf tillar guruhiga mansub. Shunga ko‘ra, xitoy tilida so‘zlar bitishuv yo‘li bilan o‘zaro aloqaga kirishadi. Ya‘ni xitoy tili morfemikasiga nazar tashlaydigan bo‘lsak, unda o‘zbek tilidagidek egalik, kelishik va shaxs-son qo‘shimchalari kabi lug‘aviy va sintaktik shakl yasovchi qo‘shimchalarni uchratmaymiz. Lekin xitoy tilida ba‘zi yasama otlar o‘zining morfologik belgilariga, ya‘ni yasovchilariga ega. Xitoy tilida so‘z yasovchi qo‘shimchalar vazifasini bir bo‘g‘inli mustaqil so‘zlar bajaradi. Shuni aytib o‘tish kerakki, o‘zbek tilida qo‘shimchalarning mustaqil so‘z vazifasida kelish hodisaga duch kelmaymiz. Bunday so‘zlar o‘zining boshlang‘ich ma‘nosidan tashqari, boshqa turkumdagi so‘zlarni yasashga xizmat qiladi. Bunday so‘z yasovchilar qanday so‘zlarni yasayotganligiga qarab, kasb va mutaxassislik nomlarini, narsa-buyum va apparat nomlarini, joy va maydon nomlarini, mavhum otlar yasovchi qo‘shimchalarga bo‘linadi.

Avvalo, xitoy tilidagi keng qo‘llaniladigan yasama otlar tarkibida keng ishlatiluvchi qo‘shimchalarga to‘xtalib o‘tsak.

头-tou, boshlang‘ich ma‘nosi bosh. Xitoy tilidagi eng unumdor so‘z yasovchi qo‘shimchalardan biri bo‘lib, ko‘pincha sifat so‘z turkumidan ot yasashga xizmat qiladi. Masalan, 苦-ku (achchiq) so‘ziga 头-tou(bosh) qo‘shimchasining qo‘shilishi natijasida 苦头kutou-azob so‘zi hosil bo‘ladi. Yoki 甜-tian (shirin) so‘ziga tou yasovchi qo‘shimchasi qo‘shilsa, quvonch, 看-kan(ko‘rmoq, tomosha qilmoq) so‘zidan kantou(qiziqish). Bu usul bilan yasalgan so‘zlarga quyidagilarni misol tariqasida keltiramiz: 石shitou-tosh, 斧futou-bolta, 骨gutou-suyak.

儿-er, fe'1 va sifatdan ot yasaydi. 盖gai-yopmoq, 盖儿gair-qopqoq, 画hua-rasm chizmoq, 画儿huar-rasm, 亮liang-yorug', 亮儿lianger-yorug'lik, 空kong-bo'sh, 空儿konger-bo'shliq, 头tou-bosh, 头儿tour-boshliq, 信xin-xat, 信儿xinr-xabar.

Xitoy tilida kasb va mutaxassislik nomlarini yasovchi qo'shimchalar mavjud bo'lib, ularga quyidagilarni misol qilishimiz mumkin:

工-gong. Bu so'zning boshlang'ich ma'nosi ish bo'lib, qo'shimcha sifatida qo'l mehnati asosida faoliyat olib boradigan kasb mutaxassislari nomini yasaydi. Masalan, 木mu-daraxt, 木工mugong- duradgor, 瓦wa-g'isht, 瓦工wagong-g'isht quyuvchi, 电dian-elektr, 电工diangong-elektrik.

家-jia. Bu so'zning boshlang'ich ma'nosi uy. Asosan, ilmiy, madaniy, san'at va sport yo'nalishlarida faoliyat yurutuvchi kasb egalarini yasaydi. Narsa otlariga qo'shib, shaxs otlarini yasashga xizmat qiladi. Masalan, 船chuan-qayiq, 船家chuanjia-qayiqchi, 作zuo-qilmoq, bajarmoq, 作家zuo-jia-yozuvchi, 花hua-rasm chizmoq, 花家huajia-rassom, 运动yundong-sport, 运动家yundongjia-sportchi, 文学wenzue-adabiyot, 文学家wenzuejia-adabiyotshunos, 艺术yishu-san'at, 艺术家yishujia-san'atkor, 数学shuxue-matematika, 数学家shuxuejia-matematik.

匠-Jiang. Boshlang'ich ma'nosi kosib-hunarmand. Narsa-buyum otlariga qo'shib, kasb-hunarni ifodalovchi otlarni yasaydi. 皮Pi-teri, 皮匠pijiang-etikdo'z, 铁tie-temir, 铁匠tiejiang-temirchi, 瓦wa-g'isht, 瓦匠wajiang-g'isht quyuvchi,

生-sheng, asosiy ma'nosi tug'ilmoq. Mavhum otlar va fe'llarga qo'shib, shaxs otini yasaydi. 学Xue-o'qimoq, 学生xuesheng-talaba, 实习shixi-amaliyot, 实习生shixisheng-amaliyotchi, 研究yanjiu-tadqiq qilmoq, 研究生yanjiusheng-tadqiqodchi, aspirant.

师-shi. Boshlang'ich ma'nosi ustoz-o'rindosh. Narsa va joy otlariga qo'shib, kasb hunar mutaxassislarning nomini yasaydi. 橱Chu-oshxona, 橱师chushi-oshpaz, 导dao-boshqarmoq, 导师daoshi-boshqaruvchi, 讲jiang-ma'ruza qilmoq, 讲师jiangshi-notiq.

员-yuan. Bosh ma'nosi xizmat ko'rsatuvchi. Asosan, xizmat ko'rsatish sohasidagi shaxs otlarini yasaydi. 服务Fuwu-xizmat ko'rsatmoq, 服务员fuwuyuan-xizmatchi, 理发lifa-soch turmaklamoq, 理发员lifayuan-sartarosh, 售货shouhuo-sotmoq, 售货员shouhuoyuan-sotuvchi, 广播guangbo-radio, 播音员guangboyuan-suxandon, 演yan-sahna, 演员yanyuan-artist.

长zhang. Asosiy ma'nosi bo'sh, katta. O'rin otlari va fe'llarga qo'shib, shaxs oti yasaydi. 市Shi-shahar, 市长shizhang-hokim, 班ban-guruh, 班长banzhang-sardor, 队dui-jamoa, 队长duizhang-komandir, 校xiao-maktab, 校长xiaozhang-direktor.

场-chang. Boshlang'ich ma'nosi maydon. Turdosh otlardan ot yasaydi. 市Shi-shahar, 市场shichang-bozor, 体育tiyu-sport, 体育场tiyuchang-stadion, 操cao-shug'ullanmoq, 操场caochang-

stadion, 机ji-apparat, 机场jichang-aeroport, 足球zuqiu-futbol, 足球场 zuqiuchang-futbol maydoni.

厂-chang. Boshlang'ich ma'nosi zavod, fabrika. Turdosh otlarga qo'shib, shu otga aloqador otlarni yasaydi. Masalan, 鞋xie-poyabzal, 鞋厂xiechang-oyoq kiyim zavodi, 制糖 zhitang-shakar, 制糖厂 zhitangchang-shakar zavodi.

站-zhan. Boshlang'ich ma'nosi stansiya. Asosan, ot va fe'llarga qo'shib, ommaviy maydonlarni yasashga xizmat qiladi. Masalan, 车che-mashina, 车站chezhan-bekat, 火车huoche-poyezd, 火车站huochezhan-vokzal, 电dian-elektr, 电站dianzhang- elektrstansiya, 修车xiuche-ta'mirlamoq, 修车站 xiuchezhan-mashina ta'mirlash ustaxonasi.

Xitoy tilidagi ba'zi qo'shimchalar narsa-buyum va apparat nomlarini yasashga xizmat qiladi. Ularga quyidagilar kiradi.

机-ji. Boshlang'ich ma'nosi apparat. Texnik va mexanik buyumlarni yasaydi. Masalan, 计算jisuan- hisoblamoq, 计算机jisuanji- kalkulyator, 复印fuyin- takrorlamoq, 复印机fuyinji-kserokopiya, 照相zhaoxiang- suratga tushirmoq, 照相机zhaoxiangji-fotoapparat, 打印dayin-chop qilmoq, 打印机dayinji- printer, 耳er- quloq, 耳机erji- naushnik.

器-qi. Asosiy ma'nosi jihoz. Narsa-buyum nomlarini yasashdan tashqari, yana musiqa asboblarni yasashga xizmat qiladi. 吸尘Xichen-...吸尘器, xichenqi- changyutgich, 套鞋taoxie-套鞋器, taoxieqi- tuner, 适配shipei-适配器 shipeiqi- adapter.

Xitoy tilida aniq otlarni yasashdan tashqari mavhum otlarni yasovchi qo'shimchalar ham keng qo'llaniladi. 法Fa, 心xin, 主义zhuyi qo'shimchalari o'zbek tilidagi -ash, -lik, -chilik, izm kabi qo'shimchaarga to'g'ri keladi.

法-fa. O'zbek tiliga uslub, metod deb tarjima qilinadi. Otdan ot yasaydi. 法Kan-ko'rmoq, qaramoq, 看法kanfa- qarash, nazariya, 想xiang-o'ylamoq, orzu qilmoq, 想法xiangfa- o'y, fikr, tasavvur, 写xie-yozmoq, 写法xiefa- yozuv, 语yu-til, 语法yufa- grammatika.

心-xin. Boshlang'ich ma'nosi yurak. Qo'shimcha sifatida sifat va fe'llarga qo'shib, mavhum otlarni yasaydi. Masalan, 耐nai-耐心, naixin- sabr-qanoat, 诚cheng-诚心, chengxin-samimiyat.

主义-zhuyi. O'zbek tilidagi g'oya, ta'limot, nazariya kabi so'zlarga to'g'ri keladi. Jamiyatning turli soha va bosqichlarini bildiruvchi so'zlarni yasaydi. Masalan, 恐怖kongbu-terror, 恐怖主义kongbuzhuyi-terrorizm, 封建fengjian- feodal, 封建主义fengjianzhuyi-feodalizm, 实惠shihui-jamiyat, 实惠主义shihuizhuyi- sotsializm, 资本ziben-资本主义, zibezhuyi- kapitalizm.

REFERENCES

1. О.Е Годлиб. "Практическая грамматика современного китайского языка". Москва, 2000г.
2. 刘月华等著. "使用汉语语法". 商务印书馆,北京, 2001年

3. 武惠华·“发展汉语”北京语言大学出版社 北京, 2012年
4. “现代汉语语法”. 北京, 2003年
5. “汉语新目标”第一, 二册. 教育科学出版社, 北京, 2004年
6. “新丝路汉语”乌兹别克文版·新疆教育出版社 2009年
7. “Xitoy tili o‘qitish kursi” 1-2 tomlari Samarqand 2014-yil
8. “新使用汉语课本”第一, 二册。北京语言大学出版社 北京, 2007年